

CUIDADOS DE TRANSIÇÃO: AÇÕES EDUCATIVAS APÓS A ALTA HOSPITALAR

TRANSITION OF CARE: EDUCATIONAL ACTIONS AFTER HOSPITAL DISCHARGE

CUIDADOS DE TRANSICIÓN: ACCIONES EDUCATIVAS DESPUÉS DEL ALTA HOSPITALARIA

GABRIELLE PEREIRA DA SILVA¹ Discente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil. E-mail: gabriellepereira.aluno@unipampa.edu.br
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8182-5940>

RAQUEL PÖTTER GARCIA² Enfermeira. Doutora em Ciências. Docente Adjunta do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil. E-mail: raquelgarcia@unipampa.edu.br | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5503-7981>

BRUNA SODRÉ SIMON³ Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente Adjunta do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: bruna.simon@unirio.br | ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3855-1310>

DÉBORA EDUARDA DUARTE DO AMARAL PANTONI⁴ Enfermeira. Doutora em Ciências. Docente Adjunta do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil. E-mail: deborapantoni@unipampa.edu.br | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3371-9308>

CENIR GONÇALVES TIER⁵ Enfermeira. Doutora em Ciências. Docente Associada do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil. E-mail: cenirtier@unipampa.edu.br | ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1539-7816>

LETICIA ARAÚJO PINTO⁶ Enfermeira. Residente em Saúde Mental Coletiva na Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil. E-mail: leticiadap.aluno@unipampa.edu.br | ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6112-7922>

CUIDADOS DE TRANSIÇÃO: AÇÕES EDUCATIVAS APÓS A ALTA HOSPITALAR

TRANSITION OF CARE: EDUCATIONAL ACTIONS AFTER HOSPITAL DISCHARGE

CUIDADOS DE TRANSICIÓN: ACCIONES EDUCATIVAS DESPUÉS DEL ALTA HOSPITALARIA

RESUMO

Objetivo: Relatar a experiência discente durante visitas domiciliares voltadas à realização de ações educativas após a alta hospitalar para pessoas dependentes de cuidados e seus familiares. **Método:** Trata-se de um relato de experiência originado de visitas domiciliares realizadas com nove pessoas dependentes de cuidados e 12 familiares, totalizando 21 participantes, no período de setembro de 2024 a junho de 2025. As visitas foram estruturadas em quatro momentos: apresentação das discentes e do projeto; identificação de dificuldades ou dúvidas e aproximação com os participantes; ações educativas com apoio de material didático; e aplicação de formulário de satisfação. **Resultados:** Quanto ao perfil dos indivíduos dependentes, a maioria era idosa e apresentava comorbidades neurológicas associadas a condições crônicas de saúde. A atividade permitiu exercer a escuta ativa combinada ao suporte técnico para a gestão dos cuidados no domicílio, tornando possível identificar os desafios e as potencialidades das ações educativas em saúde. **Conclusão:** A vivência proporcionou reflexões fundamentais acerca da assistência domiciliária e da sua repercussão a partir da articulação entre universidade, serviço de saúde e usuários, revelando-se um importante dispositivo para a continuidade do cuidado após a alta hospitalar.

Palavras-chave: Cuidado Transicional; Alta do Paciente; Educação em Saúde.

ABSTRACT

Objective: To report the student experience during home visits aimed at conducting educational actions after hospital discharge for care-dependent individuals and their family members. **Method:** This is an experience report stemming from home visits conducted with nine care-dependent individuals and 12 family members, totaling 21 participants, from September 2024 to June 2025. The visits were structured into four stages: presentation of the students and the project; identification of difficulties or doubts and building rapport with the participants; educational actions supported by instructional materials; and the application of a satisfaction survey. **Results:** Regarding the profile of the dependent individuals, the majority were elderly and presented neurological comorbidities associated with chronic health conditions. The activity enabled active listening combined with technical support for home care management, making it possible to identify the challenges and potentials of health education activities. **Conclusion:** The experience provided key reflections on home care and its impact arising from the intersection between the university, health services, and users, proving to be an important tool for the continuity of care after hospital discharge.

Keywords: Transitional Care; Patient Discharge; Health Education.

RESUMEN

Objetivo: Relatar la experiencia de los estudiantes durante visitas domiciliarias orientadas a la realización de acciones educativas tras el alta hospitalaria para personas dependientes de cuidados y sus familiares. **Método:** Se trata de un relato de experiencia originado de la realización de visitas domiciliarias junto a nueve personas dependientes de cuidados y 12 familiares, totalizando 21 participantes, en el período de septiembre de 2024 a junio de 2025. Las visitas se estructuraron en cuatro momentos: presentación de las estudiantes y del proyecto; identificación de dificultades o dudas y acercamiento a los participantes; acciones educativas con apoyo de material didáctico; y aplicación de un formulario de satisfacción. **Resultados:** En lo que respecta al perfil de los individuos dependientes, la mayoría eran ancianos y presentaban comorbilidades neurológicas asociadas a condiciones crónicas de salud. La actividad permitió ejercer la escucha activa combinada con el soporte técnico para la gestión de los cuidados en el hogar, haciendo posible identificar los desafíos y las potencialidades de las acciones educativas en salud. **Conclusión:** La vivencia proporcionó reflexiones fundamentales acerca de la asistencia domiciliar y su repercusión a partir de la articulación entre la universidad, el servicio de salud y los usuarios, revelándose como un dispositivo importante para la continuidad del cuidado después del alta hospitalaria.

Palabras clave: Cuidado Transicional; Alta del Paciente; Educación en Salud.

1. INTRODUÇÃO

A prestação de cuidados de saúde é um processo complexo e contínuo, no qual a alta hospitalar marca um momento crucial na jornada terapêutica do paciente. Este evento não representa apenas o fim de uma internação, mas sim o início de uma nova fase, caracterizada por desafios e adaptações significativas (Bernardino et al., 2021). Nesse contexto, a transição do ambiente hospitalar para o domiciliar constitui um período crítico, especialmente para indivíduos que dependem de assistência contínua devido a condições crônicas, debilitantes ou deficiências (Bandeira et al., 2021). Nesta fase, a continuidade e a qualidade da assistência são fundamentais para prevenir complicações, manejar adequadamente as condições de saúde e promover o bem-estar geral dos indivíduos (Pedrosa et al., 2022).

O cuidado de transição no período pós-alta pode ser compreendido à luz do Modelo de Adaptação de Callista Roy, que concebe o ser humano como um sistema adaptativo em constante interação com estímulos internos e externos (Roy; Andrews, 2011). Segundo este referencial, a saúde está diretamente relacionada à capacidade de adaptação frente às mudanças impostas pelo ambiente. No cenário da alta hospitalar, a pessoa dependente e os seus familiares vivenciam múltiplos estímulos, tais como a mudança do ambiente institucional

para o domicílio, a necessidade de reorganização da rotina e a assunção de novos papéis no cuidar.

Em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu estratégias para que os serviços de saúde atendessem de forma integral às necessidades da população. Dentre estas, destacam-se os cuidados de transição ou intermediários, caracterizados pelo desenvolvimento de ações específicas voltadas à redução de complicações e à prevenção de reinternações (WHO, 2018). Assim, a abordagem transicional define-se como uma estratégia fundamental para garantir a transferência eficaz e segura entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde (Baixinho, 2022).

Esse modelo envolve o acompanhamento regular — seja por meio de visitas domiciliares (VD), contatos telefônicos ou outras tecnologias —, com o objetivo de assegurar a adaptação do indivíduo ao lar e a adesão ao plano terapêutico. Torna-se evidente a importância de criar uma articulação consistente entre as etapas do processo: a identificação precoce da necessidade de transição, o planejamento da alta com a equipe multiprofissional, a preparação do paciente e do cuidador familiar e, por fim, o seguimento pós-alta (Pedrosa et al., 2022).

Para que essa transição ocorra adequadamente, o planejamento deve incluir a pessoa e a sua família, integrando as especificidades de cada contexto (Paniagua et al., 2018). A família passa a ser parte integrante do processo saúde-doença, sendo necessário partilhar o cuidado com ela e explorar as relações familiares que possam contribuir positivamente na recuperação (Neto et al., 2020). Além disso, familiares próximos tendem a assumir o papel de cuidadores principais, exigindo uma reconfiguração na dinâmica do lar (Amaro, 2023). Desta forma, a assistência domiciliária surge como uma abordagem crucial para promover a qualidade de vida e a autonomia em um ambiente acolhedor (Brasil, 2018).

Apesar dos seus benefícios, a transição hospital-domicílio para pessoas dependentes é complexa; por isso, as orientações fornecidas no momento da alta têm o propósito de favorecer a adesão ao tratamento proposto (Menezes et al., 2019). Nesse cenário, a educação em saúde — atividade inerente à enfermagem — constitui uma vertente essencial, por meio da qual o enfermeiro expande a sua contribuição ao incentivar a autonomia e o autocuidado (Figueira et al., 2013). Este profissional atua como mediador, tornando o conhecimento

científico acessível e aplicável ao cotidiano e às reais necessidades dos usuários (Conceição et al., 2020).

Sabe-se que a população dependente é majoritariamente composta por idosos com limitações para o autocuidado, o que exige intervenções diferenciadas, como a reabilitação motora e a estimulação cognitiva (Rodrigues; Amaral; Tavares, 2023). Tais dados reforçam os achados recentes da literatura que apontam o envelhecimento demográfico como fator central na dependência funcional e no aumento da procura por cuidados domiciliários.

Diversos estudos sob a perspectiva do enfermeiro corroboram a complexidade deste cenário, relatando os desafios práticos e a centralidade da educação em saúde na alta hospitalar (Lanzoni et al., 2023; Aued et al., 2023; Ezeagu, 2023). Sob a ótica dos pacientes e familiares, as investigações também evidenciam as dificuldades de adaptação e a necessidade de suporte educativo contínuo no domicílio (Sousa et al., 2023; Sousa et al., 2022).

Diante desta base substancial de evidências sobre a importância da educação em saúde pós-alta, fortalece-se a relevância de atividades extensionistas. Tais ações asseguram que o conhecimento produzido na academia alcance a comunidade, promovendo a melhoria dos indicadores de saúde, a mitigação de complicações e a redução das taxas de reinternação hospitalar.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência discente durante visitas domiciliares na realização de ações educativas após a alta hospitalar para pessoas dependentes de cuidados e seus familiares.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um relato de experiência resultante de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) vinculado ao projeto de extensão “Alta e pós-alta hospitalar: orientações de educação em saúde para pessoas dependentes de cuidados e seus familiares” (PROALTA). O projeto encontra-se registrado na plataforma Sistema Acadêmico de Projetos sob o número de 2022.EX.UR.919 e está associado ao Núcleo de Estudos em Família e Cronicidade do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

As atividades foram desenvolvidas por meio de visitas domiciliares (VD) junto a nove pessoas dependentes de cuidados e 12 familiares, totalizando 21 participantes, no período de setembro de 2024 a junho de 2025.

A operacionalização para o acesso aos participantes ocorreu a partir de duas estratégias combinadas: o acompanhamento prévio pelo PROALTA e a indicação direta pela enfermeira da unidade de internação do hospital parceiro do projeto.

Na primeira estratégia, os discentes integrantes do PROALTA realizavam visitas semanais na unidade clínica/cirúrgica às pessoas com previsão de alta que apresentassem dependência de cuidados. Após o consentimento de participação, os indivíduos e seus respectivos familiares recebiam orientações iniciais para o processo de cuidar no domicílio. Na ocasião, solicitava-se o contato telefônico para o acompanhamento pós-alta via aplicativo de mensagens instantâneas, momento no qual se apresentava a proposta das VDs vinculadas a este relato. Mediante a anuência verbal, o registro era salvo para posterior agendamento da visita no domicílio.

Como alternativa, visto que em determinados períodos não foram identificados pacientes que preenchessem os critérios de elegibilidade no ambiente hospitalar, acionou-se a segunda estratégia de captação: a enfermeira responsável pela unidade compartilhava os dados de contato dos pacientes elegíveis com a equipe do projeto. A partir disso, o acesso realizava-se diretamente por meio da plataforma de mensagens instantâneas, sem a abordagem prévia na unidade de internação. Mesmo nesta modalidade, todos os familiares foram formalmente informados sobre os objetivos da atividade, e a VD apenas era agendada após o seu aceite explícito.

O contato inicial por aplicativo de mensagens para o agendamento da VD ocorreu a partir do quinto dia após a alta hospitalar. Este intervalo foi planejado com o intuito de garantir um tempo mínimo de adaptação da família no domicílio, permitindo o surgimento de dúvidas e demandas reais por orientação.

Realizou-se um único encontro em cada domicílio, com duração média de 40 minutos. Além da extensionista discente principal, as VDs contaram com a participação de um discente auxiliar previamente orientado para, se necessário, prestar suporte direto às necessidades

imediatas da pessoa dependente enquanto o diálogo educativo era conduzido com os familiares.

Para mediar as ações pedagógicas e facilitar a compreensão dos participantes, utilizou-se um material didático desenvolvido pelos próprios integrantes do PROALTA no ano de 2023. O recurso continha orientações visuais e descritivas sobre o manuseio e a realização de cuidados com os dispositivos técnicos frequentemente utilizados no domicílio (como sondas e curativos), sendo também disponibilizado em formato digital no momento do primeiro contato.

A dinâmica organizacional das VDs para o desenvolvimento das atividades educativas seguiu o fluxo detalhado na Figura 1:

Fonte: autores com uso de Inteligência Artificial, 2025.

Figura 1 – Fluxo de organização das atividades educativas durante as visitas domiciliares. [Fluxograma das etapas da visita domiciliar: 1. Apresentação e acolhimento; 2. Identificação de dúvidas e escuta ativa; 3. Ações educativas com apoio do material didático; 4. Avaliação

de satisfação] *Fonte: Autores, 2025 (produzido com auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial).*

Para o registro das informações latentes de cada VD e como subsídio para a redação deste relato, utilizou-se um diário de campo digital estruturado em um documento de texto na plataforma Google Drive.

Por fim, aplicou-se um formulário de satisfação com abordagem visual e objetiva, composto por ícones que indicavam os níveis de satisfação (muito satisfeito, pouco satisfeito e insatisfeito). Os critérios avaliados abrangeram a clareza da explicação, a compreensão da linguagem utilizada e a percepção de aquisição de novos conhecimentos. A estrutura simplificada do instrumento e o seu envio por meio digital visaram facilitar o acesso e a adesão dos participantes, respeitando as suas rotinas domésticas e níveis de escolaridade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, apresentam-se os achados resultantes da experiência de realização de ações educativas no contexto do cuidado domiciliar pós-alta hospitalar. Inicialmente, exibe-se a caracterização dos indivíduos dependentes de cuidados e dos seus respectivos familiares, com o intuito de contextualizar o perfil das demandas identificadas. Na sequência, descreve-se a dinâmica das atividades e a estrutura dos momentos que integraram as VDs.

Tabela 1 – Caracterização das pessoas dependentes de cuidados e dos familiares participantes da atividade extensionista. Uruguaiana, RS, Brasil, 2025.

Pessoa dependente de cuidados				Familiar		
Sexo	Idade	Comorbidades	Dependência / Uso de dispositivo	Sexo	Idade	Vínculo

M	73	TCE, DM	Acamado, não responsivo, traqueostomia	F	68	Irmã
F	85	Obstrução intestinal (pós-cirúrgico)	Deambulando, orientada, curativo em LPP	F	65	Filha
F	60	DPOC, DM, HAS	Acamada, orientada, curativo em LPP	M	59	Marido
F	77	Pneumonia, Doença de Alzheimer	Acamada, não responsiva, SNE, SVD	F	52	Filha
F	80	AVE, DM	Acamada, não responsiva, SNE, SVD, curativo em LPP	F	48	Filha
F	69	AVE, DM, HAS	Acamada, pouco responsiva, SNE	M	72	Marido
F	96	AVE, DM	Acamada, não responsiva, oxigenoterapia, SNE, LPP	F	61	Filha
F	76	AVE, Obesidade	Acamada, orientada, curativo em LPP	F	60 / 45	Duas amigas*

F	41	Cirurgia neurológica, HIV, DM	Acamada, pouco responsiva, SNE	F	60/28/18	Mãe, irmã e filha
---	----	-------------------------------	--------------------------------	---	----------	-------------------

Legenda: TCE: Traumatismo Crânio-encefálico; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; DM: Diabetes Mellitus; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; AVE: Acidente Vascular Encefálico; HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana; LPP: Lesão por Pressão; SNE: Sonda Nasoenteral; SVD: Sonda Vesical de Demora.

*Utilizou-se o conceito de família de Wright e Leahey (2012, p. 48), no qual “família é o que os seus membros dizem que são, independente de laços de consanguinidade”.

Fonte: Organização dos autores, 2025.

Observou-se que a maioria dos indivíduos acompanhados era idosa, com predomínio da faixa etária acima dos 70 anos. Esta característica está associada a uma maior vulnerabilidade funcional, principalmente quando combinada ao diagnóstico de condições clínicas crônicas, como AVE, Alzheimer e DPOC. Esse cenário complexo reduz drasticamente a autonomia dos sujeitos e eleva o potencial de sobrecarga dos familiares cuidadores.

De forma análoga, Cavalcanti et al. (2025) observaram em seu estudo que grande parte dos participantes era composta por idosos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, evidenciando fragilidades nos cuidados de transição do hospital para o domicílio. Isso se manifesta sobretudo no que tange ao planejamento da alta e à orientação de cuidadores e pacientes, o que reforça a necessidade de uma transição assistencial bem estruturada para mitigar lacunas no período pós-alta.

Sob essa mesma ótica, Oliveira et al. (2025) identificaram uma elevada prevalência de comorbidades, relacionando tais condições à dependência funcional após o retorno ao lar. Os dados daqueles autores revelam ainda que, frequentemente, o cuidado domiciliar é assumido por familiares também idosos, o que agrava a complexidade do cenário e reitera a relevância da orientação oportuna pela equipe de saúde. Tal estudo corrobora as evidências compartilhadas neste relato. Ademais, Prost Welter et al. (2021) destacam que os familiares de pacientes neurológicos experimentam uma sobrecarga acentuada devido ao déficit de

conhecimento sobre a patologia do dependente, à idade avançada do próprio cuidador e à escassez de suporte técnico direcionado ao manejo das comorbidades.

No que diz respeito à dinâmica das VDs, no primeiro momento, a extensionista apresentava-se de forma simples e empática, informando o seu nome, o curso de enfermagem e o escopo do projeto de extensão. Em seguida, questionava se os participantes se recordavam do diálogo mantido no ambiente hospitalar ou do contato prévio via aplicativo de mensagens, retomando o vínculo inicial. A abordagem era pautada por uma linguagem acessível, tom acolhedor e postura receptiva, visando construir um espaço de escuta e mútua confiança. Era comum aceitar o convite para sentar ou pedir permissão para fazê-lo, assegurando proximidade física e afetiva sem gerar desconforto.

O diálogo inicial não seguia um roteiro rígido de perguntas pré-estabelecidas; contudo, algumas questões eram proferidas sistematicamente a fim de desvelar a rotina domiciliar: Como estavam sendo realizados os cuidados de transição? Quem assumia as principais responsabilidades? Quais eram as maiores dificuldades enfrentadas? Como se reconfigurou a dinâmica familiar após a alta? Buscava-se, além disso, compreender o funcionamento do lar antes da internação para mensurar as adaptações necessárias no retorno.

Inicialmente, muitos familiares referiram não enfrentar dificuldades. Todavia, à medida que a conversa fluía de modo livre, passavam a compartilhar vivências complexas sobre o ato de cuidar, o impacto emocional da internação, a exaustão frente às novas demandas e o medo iminente da perda do ente querido. Conforme apontam Melo et al. (2022), a sobrecarga do cuidador familiar representa um entrave à sua qualidade de vida, visto que a assistência prolongada exige modificações drásticas na rotina e um denso envolvimento emocional.

Posteriormente, ou de forma concomitante ao diálogo, ocorria a aproximação da discente extensionista junto à pessoa dependente — configurando o segundo momento —, ocasião em que se inspecionavam os dispositivos em uso e se identificavam as práticas já instituídas pela família. Esta etapa permitiu compreender o contexto real do cuidado *in loco* para individualizar as orientações.

A partir do levantamento das dúvidas emergentes na interação com o binômio, desencadeou-se o terceiro momento: a educação em saúde. As dúvidas eram sanadas e realizavam-se esclarecimentos práticos utilizando os recursos disponíveis no próprio domicílio e/ou o manual instrucional desenvolvido pelo PROALTA, o qual continha orientações visuais e simplificadas sobre os dispositivos técnicos.

Identificaram-se situações em que o cuidador executava procedimentos de forma equivocada. As dúvidas e inconformidades mais recorrentes versavam sobre a delimitação da área para aplicação do Ácido Graxo Essencial (AGE) na prevenção e tratamento de lesões por pressão (LPP), a interpretação dos valores da oximetria de pulso e a conduta adequada diante da resistência ou obstrução da Sonda Nasoenteral (SNE).

Em determinados momentos, solicitava-se aos familiares que demonstrassem como realizavam certos cuidados, em especial a administração de dieta e terapêutica medicamentosa via SNE. Mediante a observação, ficava evidente que o posicionamento do paciente no leito era inadequado, carecendo também de verificação quanto à correta localização da sonda antes do procedimento. Uma situação emblemática envolveu uma paciente acamada que manifestava tosse frequente e hipersecreção pulmonar, permanecendo, contudo, em decúbito dorsal horizontal (cabeceira baixa) na maior parte do tempo. A família não correlacionou esse posicionamento à piora clínica ou ao risco no momento da infusão alimentar. Fez-se necessário orientar reiteradamente sobre a obrigatoriedade de manter a cabeceira elevada para otimizar a mecânica respiratória e mitigar riscos.

A literatura pertinente preconiza que, durante a administração da terapia nutricional enteral, o paciente deve ser mantido com a cabeceira elevada entre 30° e 45° para prevenir o refluxo gastroesofágico e a pneumonia aspirativa (Braspen, 2021; Silva et al., 2023). A negligência desse posicionamento favorece significativamente o risco de broncoaspiração, uma das complicações de maior incidência e morbimortalidade tanto no ambiente hospitalar quanto no domiciliar (Amorim; Júnior, 2021).

Tais dificuldades não ocorrem de forma isolada; a insegurança dos cuidadores no manejo de dispositivos é uma realidade persistente. Leite (2018) evidenciou que muitos familiares manifestam medo, sobrecarga e déficit técnico ao lidar com artefatos como sondas, curativos e cânulas, sobretudo quando desprovidos de uma capacitação prévia e qualificada.

Do mesmo modo, Prost Welter et al. (2021) apontam que a ausência de suporte especializado e o desconhecimento técnico exacerbam a insegurança, comprometendo a qualidade do cuidado ofertado.

Foram tecidas, também, orientações acerca da necessidade da mudança de decúbito sistemática, dado que alguns familiares desconheciam o impacto desta prática na prevenção de novas LPPs e no manejo das lesões preexistentes. Estes achados reforçam a premência de intervenções educativas e da inserção ativa dos profissionais de saúde no território domiciliar, provendo suporte contínuo e acolhimento. Siqueira, Magalhães e Lopes (2024) sublinham que compete ao enfermeiro avaliar os fatores de risco e instruir a família sobre medidas preventivas eficazes, tais como a alternância de decúbito a cada duas horas, o uso de coxins para redistribuição de pressão e a inspeção diária do tecido cutâneo. O Ministério da Saúde reitera que a mudança de decúbito contínua e a higiene adequada da pele são pilares essenciais da segurança do paciente no domicílio (Brasil, 2016).

No curso das visitas, cada núcleo familiar revela particularidades, histórias de vida e sentimentos ímpares, desvelando a complexidade subjetiva do lar. Em um dos casos, a cuidadora exteriorizou forte ansiedade e sofrimento diante da iminente finitude de sua mãe idosa, a quem assistia há anos. O espaço da visita transpôs o limite técnico, convertendo-se em um ambiente de escuta qualificada e suporte emocional. A sobrecarga psíquica vivenciada por cuidadores pode culminar em severo sofrimento mental diante das exigências crônicas da assistência no lar (Magalhães et al., 2019). Borges (2021) corrobora que o ato de cuidar de familiares em cuidados paliativos domiciliares frequentemente elicia sentimentos de solidão, ansiedade e fragilidade diante da morte.

Os familiares tendem a vivenciar o processo de luto antecipatório, constructo definido por Worden (2013) como o enfrentamento de reações emocionais típicas do luto antes da ocorrência do óbito real, manifesto por tristeza profunda e desamparo frente ao declínio clínico. Noutra vertente, uma das pessoas dependentes verbalizou o temor do abandono em uma Instituição de Longa Permanência (ILP) e remorsos passados. Novamente, a atuação discente exigiu transcender as orientações técnico-instrumentais, acolhendo o sofrimento gerado pelo envelhecimento e pela perda da autonomia.

Embora o projeto extensionista tivesse como foco principal o direcionamento técnico sobre dispositivos, as VDs provaram que a abertura para o diálogo permitia a emergência de demandas psicossociais profundas. Nesses momentos, a rigidez estrutural era preterida em prol das necessidades singulares da família. Essa escuta sensível não apenas estreitou o vínculo terapêutico, mas desvelou vulnerabilidades que balizaram de forma mais assertiva e humanizada as orientações subsequentes. Afinal, estratégias de enfrentamento baseadas no suporte profissional e social atuam como fatores cruciais para a saúde mental dos cuidadores (Barbosa et al., 2025).

Salienta-se que, após o término das VDs, realizou-se a articulação com a Atenção Primária à Saúde, fornecendo feedback aos enfermeiros das Estratégias de Saúde da Família (ESF) de referência. Essa conduta foi imperiosa, dado que, em alguns territórios, as equipes locais não haviam recebido a contrarreferência hospitalar ou careciam de conhecimento sobre a complexidade do caso no seu perímetro de abrangência.

No quarto e último momento da dinâmica, encaminhou-se o formulário visual de avaliação de satisfação por via digital. Os participantes avaliaram a ação extensionista de forma estritamente positiva, enaltecendo a inclusão da família e o valor atribuído à escuta. Os respondentes consideraram três dimensões: a clareza da explicação, a facilidade de compreensão da linguagem discente e a percepção de aquisição de novos saberes. em todos os critérios, obteve-se 100% de nível "muito satisfeito", sem quaisquer menções de insatisfação. Tais resultados ratificam a eficácia da abordagem pedagógica adotada, demonstrando que o uso de uma linguagem dialógica e acessível obteve sucesso na consolidação do conhecimento e no empoderamento dos sujeitos para o cuidado seguro no pós-alta.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização de ações educativas no domicílio após a alta hospitalar demonstrou ser uma estratégia de suma relevância para o fortalecimento dos cuidados de transição. Essa estratégia viabilizou a ampliação do conhecimento técnico de pacientes e familiares, além da construção de vínculos terapêuticos precoces. Evidenciou-se que uma abordagem individualizada, atenta às reais necessidades e especificidades de cada contexto sociocultural,

é capaz de favorecer a emancipação dos cuidadores, mitigando o risco de complicações clínicas e reinternações recorrentes.

As experiências narradas representam um marco significativo no processo de formação acadêmica das extensionistas, consolidando o papel da Enfermagem como agente de transformação social e em saúde. Embora o escopo inicial do projeto estivesse centrado na instrução instrumental sobre dispositivos técnicos, a vivência prática revelou que o cuidado transcende os procedimentos biológicos. A condução dos encontros pautada na escuta ativa e no acolhimento mútuo configurou-se como um potente dispositivo para a humanização da assistência e a disseminação horizontal de saberes.

Além disso, a imersão na rotina domiciliar e a percepção das vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias no pós-alta permitiram reconhecer a centralidade da liderança do enfermeiro no cotidiano de quem cuida e de quem é cuidado. Sob a ótica da formação profissional, essa articulação entre o ensino, a extensão universitária e a comunidade instrumentaliza o futuro enfermeiro para uma prática holística, sensível e baseada nas reais demandas da população.

Por fim, conclui-se que a inserção da Enfermagem no território domiciliar, por intermédio de ações extensionistas, expande substancialmente o alcance da educação em saúde, promove a integralidade da assistência e corrobora a premissa de que a inclusão e o suporte à família são pilares indispensáveis para a segurança e a continuidade do processo terapêutico no lar.

REFERÊNCIAS

AMARO, R. M. dos S. B. **Capacitar os cuidadores informais de pessoa dependente no domicílio**. 2023. 142 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar) – Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, Universidade de Évora, Évora, 2023. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/44656>. Acesso em: 15 jun. 2026.

AMORIM, C. da S.; JÚNIOR, C. da S. A. A incidência de broncoaspiração e o impacto da prevenção em pacientes internados em um hospital terciário. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 109939–109949, 2021.

AUED, G. K. et al. Transição do cuidado à mulher no período puerperal na alta hospitalar. **Escola Anna Nery**, v. 27, p. e20220396, 2023.

BAIXINHO, C. L. A. A questão central do cuidado transicional: integrar a pessoa no cuidado ou o cuidado na pessoa?. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20220058, 2022.

BANDEIRA, D. et al. Elementos facilitadores ou dificultadores do processo de transição do cuidado: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e417101119636, 2021.

BARBOSA, L. A. S. et al. Saúde mental de cuidadores(as) de pacientes oncológicos: revisão sistemática. **Revista da SBPH**, v. 28, p. e0051, 2025.

BERNARDINO, E. et al. Cuidados de transição: análise do conceito na gestão da alta hospitalar. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20200424, 2021.

BORGES, V. G. A. et al. **Tornar-se cuidadora**: relatos de familiares sobre a vivência do cuidado paliativo domiciliar. 2021. 130 f. Dissertação (Mestrado em Saúde) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32667>. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Segurança do paciente no ambiente domiciliar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_domicilio.pdf. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Orientações para o cuidado com o paciente no ambiente domiciliar**. Brasília: Ministério da Saúde; Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 2018. Disponível em: https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_cuidado_paciente_ambiente_domiciliar.pdf. Acesso em: 15 jun. 2026.

CAVALCANTI, L. S. et al. Transição do cuidado hospital-domicílio para pessoas idosas com doenças crônicas não transmissíveis. **Enfermagem em Foco**, v. 16, p. e-2025049, 2025.

CONCEIÇÃO, D. S. et al. A educação em saúde como instrumento de mudança social. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 8, p. 59412–59416, 2020.

EZEAGU, T. N. M. **O cuidado à pessoa e família após alta hospitalar**: contribuições da enfermagem na atenção primária à saúde. 2023. 129 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/265120>. Acesso em: 15 jun. 2026.

FIGUEIRA, A. B. et al. Visão do enfermeiro frente à prática da educação em saúde no ambiente hospitalar. **Cogitare Enfermagem**, v. 18, n. 2, p. 310–316, 2013.

FORPROEX – FÓRUM DE PRÓ-REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS. **Política Nacional de Extensão Universitária**. Manaus: FORPROEX, 2012. Disponível em:

<http://www.proexc.ufu.br/legislacoes/2012-politica-nacional-de-extensao-universitaria-forproex-2012>. Acesso em: 15 jun. 2026.

LANZONI, G. M. de M. et al. Transição do cuidado da pessoa com doença crônica na alta hospitalar: perspectiva de enfermeiros. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, supl. 3, p. e20220487, 2023.

LEITE, C. C. **Pacientes em cuidados domiciliares**: os desafios da capacitação dos cuidadores familiares. 2018. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde) – Universidade Federal de São Paulo, Baixada Santista, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/items/985ac6c8-0055-48aa-b1c9-615a878413e5>. Acesso em: 15 jun. 2026.

MAGALHÃES, K. P. et al. A saúde psíquica na atenção domiciliar: um estudo com cuidadores de pacientes. **Revista de Psicologia**, v. 28, n. 1, p. 1-12, 2019.

MELO, M. S. A. et al. Sobrecarga e qualidade de vida dos cuidadores de pessoas acamadas em domicílio. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, p. eAPE02087, 2022.

MENEZES, T. M. de O. et al. Cuidados de transição hospitalar à pessoa idosa: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, p. 294–301, 2019.

NETO, P. D. da S. et al. Importância do contexto familiar no processo de adoecimento. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 1, n. 3, p. 25, 2020.

OLIVEIRA, F. E. S. de et al. Pessoas idosas de alta hospitalar: em quais condições clínicas vão para casa?. **Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento**, v. 30, p. 1-21, 2025. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevEnvelhecer/article/view/135053>. Acesso em: 15 jun. 2026.

PANIAGUA, D. V. et al. Project K: training for hospital-community safe transition. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 71, p. 2264–2271, 2018.

PEDROSA, A. R. C.; FERREIRA, Ó. R.; BAIXINHO, C. R. S. Cuidado transicional de reabilitação e continuidade da assistência ao paciente como prática avançada de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, p. e20220190, 2022.

PROST WELTER, Y. et al. Análise da sobrecarga autopercebida em cuidadores de pacientes neurológicos: uma revisão integrativa. **Revista FisiSenectus**, v. 9, n. 1, p. 73–84, 2021.

RODRIGUES, C. M. da N. C.; AMARAL, A. F. S.; TAVARES, J. P. de A. A pessoa dependente, o cuidador familiar e os recursos utilizados: estudo com famílias clássicas. **Revista de Enfermagem Referência**, v. 6, n. 2, p. 1–7, 2023.

ROY, C.; ANDREWS, H. A. **The Roy Adaptation Model**. 4. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2011.

SIQUEIRA, E. de P.; MAGALHÃES, L. F. de O.; LOPES, S. A. da S. Atribuições do enfermeiro na prevenção de lesões por pressão em pacientes idosos acamados em ambiente

domiciliar. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 6, p. 1749–1757, 2024.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL (BRASPEN). Diretriz BRASPEN de enfermagem em terapia nutricional oral, enteral e parenteral. **BRASPEN Journal**, v. 36, supl. 3, p. 2–62, 2021. Disponível em: <https://www.braspen.org/braspen-journal>. Acesso em: 15 jun. 2026.

SOUSA, F. et al. Cuidado transicional de pacientes pós-COVID-19: da alta hospitalar para o domicílio. **SciELO Preprints**, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.4152>. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/4152>. Acesso em: 15 jun. 2026.

WORDEN, J. W. **Aconselhamento do luto e terapia do luto**: um manual para profissionais da saúde mental. 4. ed. São Paulo: Roca, 2013.

WRIGHT, L. M.; LEAHEY, M. **Enfermeiras e famílias**: um guia para avaliação e intervenção na família. 5. ed. São Paulo: Roca, 2012.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Continuity and coordination of care**: a practice brief to support implementation of the WHO framework on integrated people-centred health services. Genebra: WHO, 2018. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/274628/9789241514033-eng.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2026.